

ALKIMYOGAR TARJIMASIDA ANTROPONIMLARNING SEMANTIK TALQINI

Shahnoza Sultanova

O'zJOKU magistranti 2024,

shahnozasultanova453@gmail.com

ORCID: 0009-0003-7637-3428

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy tarjima asarlarida ismlarning tarjimasi va tahriri haqida chuqur tahlillarni “Alkimyogar” asaridan misollar yordamida ko‘rib chiqadi. Badiiy tarjima asarlari jurnallarda chop etilishi va bevosita tahririyatga tarjimaning o‘rni, ta’siri misollar yordamida izohlashga yordam beradi. Antroponimlarning semantic xususiyati tahririyatda bevosita ahamiyat kasb etishi yaqqol ko‘rinadi.

Kalit so‘zlar: badiiy tarjima tahriri, antroponimlar, semantik xususiyat, “Alkimyogar”

Tarjima asarlar matnini tahrirlashda eng muhim jihatlardan biri oldingi fasllarda ta’kidlab o‘tganimizdek, tarjima matnining asliyatga muvofiq kelishini leksik jihatdan qiyosiy tahlil qilishdan iboratdir. Bu tahlil tarjima jarayonida yuz bergan transformatsiya va transliteratsiya usulini alohida lingvistik hodisalar sifatida tasniflashga asoslanishi kerak.

Yozma nutq shakllanibdiki, tahrir san’ati ham bevosita o‘z imkoniyatlarini namoyon qila boshlagan, demak, tahrir azal-azaldan bo‘lgan deb bemalol ayta olamiz. Masalan, Husayn Boyqaro Alisher Navoiy g‘azal va she’rlarini tahrir

qilganlari haqida ko‘plab manbalarda keltirilgan. Tahrir ko‘rinishi tarjimada emas, bir tilning o‘zida yuzaga kelgan davrlar bo‘lgan. Hozirda ham tahrir qoidalari mavjud, masalan, nashriyotda yoki matbuot yo‘nalishida faoliyat olib boradigan tahrirchilar bor. Undan tashqari hozirgi kunda texnologiyalar rivojlanganligi sabab tahrirchilarning ham vazifasi o‘zgargan va tahrirchilarni korrespondent yoki korrektor, ba’zi joylarda vazifasi murakkablashganligiga ko‘ra kopirayter (copywriting) ham deb yuritiladi. Tahrirning mezonlariga qaytadigan bo‘lsak, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan jurnalist Mahmud Sa‘diy fikriga ko‘ra, tahrirchi ko‘p kitob o‘qigan bo‘lishi shart va tarjima-tahrir jarayonida esa o‘zga tilning va tarjima qilinayotgan tilning tarixi, urf-odatlari, dini, millati haqida chuqur bilimlarga ega bo‘lmog‘i lozim. Demak, tahrirning aniq bir mezonlari yo‘q, professional tarjimani yuzaga keltirish uchun esa ko‘p bilimlarga ega bo‘lmoq kerak.

Professor Halim Saidovning fikricha: “Badiiy asar tugul, oddiy maqolaga ham jonli deb qarash lozim. Ko‘pchilik matbuot xodimlari tahrir ham ish bo‘ptimi, deb, qo‘liga tushgan materialni boshdan bo‘yab-bejashga kirishadi. Bu tahrir emas, balki taxirlik, materialning taxirini chiqarish. Xo‘p, jumlani tuzatarsan, gap bo‘laklarini o‘rniga qo‘yarsan, so‘zlarni ma‘nodoshi bilan almashtirarsan, nuqta-verguliga e‘tibor berarsan, lekin tahrir shu bilan tugamaydi. She‘riyatdagidek, nasrda ham jumlaning ohangi, o‘xshatishlari, pichinglari, xullas, o‘ziga yarasha bo‘yog‘i bo‘ladi. O‘zicha teginib, ko‘kni jigarrangga aylantirib qo‘ysa, ana undan yomoni yo‘q, asar buziladi. Tahrirning shu kabi nozik jihatlari ko‘p” (A., 2009).

Ta‘kidlab o‘tganimizdek, tahrir mavzusiga ko‘pchilik mas‘uliyat bilan yondashmaydi va shuning uchun ham tarjima tahriri mezonlari hali-hanuzgacha ishlab chiqilmagan va aniq tasdiqlanmagan ham. Ko‘pincha badiiy asar tarjima qilinib bo‘lgach, uni tahrirga berishadi, bu jarayonda ham agar mutarjim va

muharrir bir inson bo'lsa, badiiy tarjima asar ko'proq sifatliroq chiqadi. Yuqorida aytilganidek, tarjimon tarjima qilayotgan tillarining madaniyati, millati, dini va shu tilning milliy koloritini yaxshi bilsa, shuningdek, ilmiy-nazariy ma'lumotlarni atroflicha bilsagina badiiy tarjima asarni yaxshi tahrir ham qila oladi va natija kutilganidek muvafaqqiyatli bo'ladi.

Boshqa manbalarga qaraydigan bo'lsak, ba'zi tilshunos olimlar badiiy asarni mantiqiy tahrir qilish usullari va muayyan tahrir mezonlarini qayd qilgan. Xususan, tilshunos olim I. Toshaliyev ham izlanishlari asosida tahrirning mantiqiy asoslari – mantiqiy fikrlash qonunlari va adabiy tahrir tutumlari, matn tahlili va tahrirning mazmuniy mezonlarini bayon qilgan. Olimning qayd etishicha, matnni mantiqiy tahlil qilish zaruriy masaladir, shu bois mantiqiy fikrlash qonunlari va matnning mazmuniy tahlilini quyidagicha asoslaydi:

- ayniyat qonuni – mantiqiy fikrlashning birinchi tayinligi, aynanligining asosi, bayonning aqlga muvofiqlik mezonidir;
- ziddiyat qonuni – to'g'ri fikrlash qonunidir, chin xulosa chiqarish muhim mezonlaridan, bayon to'g'riligi va izchilligining aqlga muvofiqligini belgilovchi mantiqiy asosdir;
- istisno qonuni – izchil fikrlash mezoni, bu qonun noziddiyat qonuni bilan bevosita bog'liq bo'lib, matn tahlilida bu ikki qonun mezonlari birgalikda amal qiladi;
- yetarli asos qonuni – fikrni birin-ketin ma'lum tartibda izchil bog'lab kelishini, ishonarli va asosli bo'lishini talab qiladi (Тoшaлиев, 1999).

Badiiy matn tarjima va tahririda asarning lisoniy-uslubiy jihatiga tayaniladi. Bunda tarjimondan asliyat matn tilining o'ziga xos jihatlari haqida bilimga ega bo'lishi talab etiladi. Tarjimonga qo'yiladigan talablar muharrirga ham mas'uliyatli

vazifalar yuklatadi. Bu o‘rinda shulardan eng muhimi: jurnalistning bilim boyligi, uning yetuk mutaxassis sifatida shakllanishi bilan bog‘liq. Masalan, xalqaro jurnalist yapon tili yo‘nalishidagi guruhda o‘qisa, eng kamida, yapon adabiyotini, yapon tarixini, yapon mentalitetini – Yaponiyaga nimaiki aloqador bo‘lsa, bilishi kerak. Ingliz tilini o‘rganadimi butun ingliz adabiyotini, Amerika adabiyotini, uning tarixini bilishi shart (Sa'diy, 2009).

Ta‘kidlab o‘tganimizdek, badiiy tarjimada asosan lisoniy-uslubiy jihatiga urg‘u berilishi bilan bir qatorda, so‘zlarning morfemik va grafemik tomonlari ham tarjima va tahrir jarayonida muhim ahamiyatga ega. Badiiy tarjimada atoqli otlar, jumladan, joy nomlari, qahramon ismlari tarjimasi va tahririda asliyat ma‘no-mazmuniga putur yetishi mumkin holatlar mavjud. Shu o‘rinda frazeologizmlar, qavm-qarindoshlik atamaları, milliy kiyim-kechaklar, istorizm va arxaizmlar, toponimlar, paremeologik birliklar, antroponimlar, portret tasvirlari va joy nomlarini tarjima qilishda transliteratsiya va transkripsiya usulidan foydalanishda ham ahamiyat berish kerakligini yodda saqlash kerak. Mazkur ilmiy muammo haqida O.R. Anarbayev ham o‘z maqolasida bir necha misollar keltirgan. Rus tilida tarjima transkripsiyasida har doim ham talaffuzga e‘tibor berilmaydi. Ba‘zan so‘z qanday o‘qilishidan qat‘i nazar, harflar (grafemalar) o‘giriladi. Masalan, Lincoln so‘zi Linken (‘lɪŋkən) o‘qilsa-da, Линкольн shaklida yozish qabul qilingan. Ayrim hollarda so‘zning ham o‘qilishi, ham yozilishiga asoslanadi. Newton so‘zi aslida Nyuten (‘nju:. Tən) o‘qiladi. Lekin Ньютон shakli qabul qilingan. Bunda so‘zning birinchi bo‘g‘ini uchun fonema, ikkinchi bo‘g‘ini uchun grafema o‘girilgan. O‘zbekchaga ana shu ruscha o‘girmalar to‘g‘ridan to‘g‘ri olib qo‘ya qolingan. Shu o‘rinda ikki tushunchaga aniqlik kiritib o‘tish o‘rinlidir. Transliteratsiya — asliyat tilidagi so‘zning grafik (harfiy) tarkibini tarjima tili vositalari bilan aks ettirishdir. Yuqorida misoli keltirilgan Lincoln — Linkoln juftligi bunga misol bo‘ladi.

Transkripsiya esa tarjima qilinayotgan soʻzning tovush tarkibini tarjima tili harflari orqali ifodalashdir (R, 2023).

Paulo Koeloning “Alkimyogar” asarida Salim mamlakatining shohi *Maliksiddiq* ismi asarning asliyat tilida – portugal tilida *Melquisedeque* tariqasida berilgan. *Maliksiddiq* ismining etimologik kelib chiqishiga ahamiyat qaratilsa, asli arab tilidan olingan boʻlib, qoʻshma ot hisoblanadi. الملك Al-Malik – Allohning goʻzal ismlaridan biri boʻlib, “mulk egasi” maʼnosini anglatadi, *Siddiq* – “toʻgʻri soʻzlovchi, sodiq” maʼnosini anglatadi. Maʼlumki, asar oʻzbek tiliga rus tilidan, rus tiliga esa ingliz tilidan tarjima qilingan. Rus tilida ushbu antroponim *Мелхиседек* tariqasida ingliz tilida esa *Melchizedek* tarzida havola etilgan. Ushbu tillarda talaffuz jihatidan oʻzlarining mentaliteti va nutq aʼzolariga moslashtirilishi natijasida ism maʼnosi sayqallashgan. Yana bir misolni tahlilga tortadigan boʻlsak, *Salim* mamlakati ingliz tilida *Salem* tariqasida, rus tilida esa *Салим* shaklida berilgan. Asarning asliyat tili boʻlmish Portugal tilida esa *Salém* tarzida yozilgan. Demak, Salim antroponimining etimologik kelib chiqishini tahlilga tortadigan boʻlsak, asli kelib chiqishi arab tiliga xos boʻlib, *سالم* oʻzak harflari “s”, “l”, “m” hisoblanadi va “s” harfidan keyin nooʻzak harf “a” bor, bu choʻzib talaffuz qilishga ishora qiladi. Salim soʻzi sifat va maʼnosi *xayfsiz, sogʻlom* degan maʼnolarni anglatadi. Feʼl shakli esa *سالم* boʻlib, *xayfsiz boʻlmoq, sogʻlom boʻlmoq* degan maʼnolarni anglatadi. Bundan koʻrinib turibdiki, hech qaysi tilda talaffuz jihatdan transkripsiya va transliteratsiyaga ahamiyat berilmagan, aslida birinchi boʻgʻinda choʻzish joiz, chunki urgʻu birinchi boʻgʻinga tushadi.

Bosh qahramon ismlari va asarda juda tez-tez uchragan antroponimlar quyidagi jadvalda 3 xil tilda berilgan:

Oʻzbek	Ingliz	Rus
--------	--------	-----

Сантьяго	Santiago	Сантьяго
Фотима	Fatima	Фатима
Юсуф	Joseph	Иосиф
Ёкуб	Jacob	Иаков
Исо	Jesus	Иисус

Сантьяго ismi asli ispancha bo‘lib, Santiago “sant Yago” Ya‘qub ismining ibroniy ko‘rinishidan kelib chiqqan, harfiy tarkibi, ya’ni transkripsiyasida tafovut mavjud. Manbalarga ko‘ra, ushbu ism ilk marta Seint Jeymsga, Jon Apostlning ukasiga nisbatan ishlatilgan: “Sant Logo”, “Sant Yago”. Rivoyatlarga ko‘ra, Seint Jeym Iberiya yarimoroliga sayohat qilgan va o‘sha yerda vafot topgan. Shu sababli ushbu ism Ispaniya atrofida keng tarqalgan hamda Jeym yoki Ya‘qubning zamonaviy ko‘rinishi deb ham olinadi.

Ma’lumot o‘rnida keltirish lozimki, taniqli jurnalist Ilhom Ahror “Chordarvesh va Alkimyogar” maqolasida asar syujeti antroponimlar “Chordarvesh”da ham uchrashini tadqiq qilib shunday deydi: “Braziliyalik yozuvchi Paulo Koeloning “Alkimyogar” (O.Sharafiddinov, A.Otaboyev, A.Said tarjimalari) romani ham syujet qurilishi, ham badiiy-mantiqiy jihatdan “Chordarvesh”ga juda yaqin. Roman qahramoni Santyago xuddi darveshlarning biriday taassurot uyg‘otadi (Axpop, 2023).

Shuningdek, “Chordarvesh”ning uchinchi hikoyatida Santyago va Fotimaga o‘xshash obrazlar va “Alkimyogar” asaridek syujet borligi ta’kidlangan: “Fors mulki shahzodasi bolalikdan Hotamning saxovatpeshaligiga ixlos qo‘yadi. Ota mulkini egallagach, muhtasham saroy qurdirib, darvesh, beva-bechoralar uchun

uning qirq eshigini ochiq qo'yadi. O'zi ham har kuni bir eshikda turib ularga sadaqa ulashadi. Bir qalandar qirq kunda qirq eshikdan kelib podshohdan sadaqa oladi. So'nggi marta hukmdordan, bunday tamagir bo'lish yaramaydi, degan ma'noda tanbeh eshitadi va olgan barcha sadaqalarini qaytarib, arazlab ketadi. Podshoh ranjitganligini bilib, uni qaytarmoqchi bo'ladi. Lekin qalandar unamaydi. Ketar chog'i, hotamtoylikni Basra malikasidan o'rgan, deya yo'lida davom etadi. Bu podshohni o'ylantiradi: "Nahotki shuncha harakatlarim zoye ketsa? Basra malikasi Olbaronikaning bu borada qay jihati mendan ortiq ekan?". Podshoh Basraga yo'l oladi. Mamlakat darvozasidan Malika saroyiga yetguncha mehmonga ko'rsatiladigan izzat-ikromga lol qoladi. Malika bilan suhbatda esa moddiy in'om ruhiy-ma'naviy madad o'rnini bosolmasligiga fahmi yetadi. Fors podshosining boshidan o'tganlarini eshitgan Olbaronika qalandarning uni saboq uchun jo'natganini biladi. Va musofirga Nimro'z shahriga borib, uning eli nima sababdan motamsaro holdaligini aniqlash shartini qo'yadi. Podshoh Nimro'zga boradi. Nimro'z shahzodasining jin, dev, sehrgarlar ta'sirida savdoyi bo'lib qolgani, sevikli yorining ular zulmidan behush bo'lib yotganligini, ular kerakli duo orqaligina tuzalishlari mumkinligini aniqlaydi. Basra malikasining o'z eliga ko'rsatayotgan mehr-saxovati barobarida boshqa mamlakatdagi ikki oshiqqa yordam bermoqchiligini fahmlab, uning chinakam saxovatpeshaligiga tan beradi. Xayr-saxovat faqat qo'l ishi emas, qalb vakolati ekanligini anglab, umrini Nimro'zdagi ikki oshiqni asl holiga qaytarish uchun eldan duo yig'ishga sarflaydi. Alaloqibat Basra malikasining muhabbatiga sazovor bo'ladi va o'z mulkini qalandar istaganday hotamtoylik bilan boshqaradi (Axpop, 2023).

Basra malikasi "Chor-darvesh" hikoyatida berilgan. Bu "Alkimyogar" asaridagi Fotima timsolidir. Fors shahzodasi esa Santyago demakdir. Maliksiddiq obrazi esa Malik Sodiq deya berilgan.

Bundan tashqari “Alkimyogar” asari sharqona ruhda yozilganligiga boshqa dalil sifatida asarda keltirilgan Iksir Obi Hayot suvi g‘oyasi Abu Ali ibn Sino yaratgan tiriklik suviga o‘xshash. Ammo “Alkimyogar” asari muallifi Paulo Koelo intervyularida hech ta’kidlab o‘tmagan (Otaboy, 2024).

Fotima ismiga to‘xtaladigan bo‘lsak, etimologik kelib chiqishi arab tiliga borib taqaladi. Asarda ham ta’kidlab o‘tilganidek: — *Пайгамбаримизнинг қизининг исмлари шундай экан, — деди Фотима. — Ўша узоқ ўлкаларга бу исми бизнинг жангчиларимиз элтишган.* Arab tilida unli harflar mavjud emas, o‘rniga to‘rt xil harakatlar bor. Va o‘sha harakatlar unli tovushlarni berishda yordam beradi. Ular *a*, *i*, *u* va *sukun*. “*a*” tovushini bildiradigan harakat “*fatha*”, “*i*” tovushini bildiradigan harakat “*kasra*”, “*u*” tovushini bildiradigan harakat “*damma*” deb nomlanadi. *Sukun* esa to‘xtash yoki yopiq bo‘g‘inlilikni ifodalashda yordamga keladi. Ko‘rinib turibdiki, aslida Fotima emas Fatima bo‘lishi kerak. Chunki asli tili arab tilida “o” tovushini beradigan harf yoki harakat yo‘qdir. O‘zbek tilida ham *Fotima* emas, balki *Fatima* tarzida berilgani ma’qul. فاطمة Fotima ismida “*fatha*” a tovushini beruvchi belgidan so‘ng “alif” - “*ا*” harfi kelgan va bu orqali “a” tovushi cho‘ziq talaffuz qilinishiga ishora beradi. 2 harakat cho‘zilish deb ham yuritiladi. 2 harakat cho‘zilish sabab Fatima tarzida emas balki Fotima tarzida o‘zbek tiliga kirib kelgan bo‘lishi mumkin. O‘zbek ismlarining izohli lug‘atida *fatiat* – ko‘krakdan ajratilgan, bu nom Muhammad (s.a.v.) kenja qizining ismlari bo‘lgan degan fikr mavjud (O‘zbek ismlarining izohli imlo lug‘ati).

Юсуф	Joseph	Иосиф
Ёқуб	Jacob	Иаков
Исо	Jesus	Иисус

Yuqorida berilgan ismlar bosh manbasi diniy kitoblar – Injil, Tavrot va Qur’oni Karimda mavjudligi hamda uch xil tildagi tarjimada shu tarzda qabul qilingani bois aniq asoslab berish biroz mushkul. Masalan, muqaddas kitoblardan birinchi bo‘lib nozil qilingani Tavrot bo‘lib, Muso alayhissalom davrida unga berilgan ilohiy kitobdir. Tavrot yahudiylarning muqaddas kitobi va aslini o'zgartirishgan degan qarashlar bor. Ushbu muqaddas kitobning ichida payg'ambarlar haqida kam berilgan, deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Injil yunon tilida yig'ilgan, qaysi tilda nozil bo'lganligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Shuningdek, Injilning uch xil ko'rinishi bor, albatta, uch xil variant insonlar tomonidan yaratilgan va shunga binoan Xristian dini ham ikki xilga bo'linadi: Katoliklar va Protestavlar. Injil esa Iso Masih(Masih taxallusi “silab tiriltiruvchi” degan ma'noni anglatadi. Iso alayhissalom davrida tabobat o'ta kuchaygan, ularni silasalar mo'jiza yuz berib bemorlarga shifo bera olgan, ko'zi ojizlarga nur bergan, o'liklarni silash orqali tiriltirgan degan rivoyatlar bor)ga berilgan muqaddas kitob bo'lib, unda payg'ambarlardan Muhammad Sallallohu alayhi vassallam haqida yozilgan. Ularni Ahmad tarzida berishgan (Ahmad, Muhammad – “maqtalgan” ma'nosini anglatadi). Ko'rinib turibdiki, islom dinining muqaddas kitobi Qur’oni Karimda yuqorida berilgan uchta payg'ambar haqida ma'lumot va suralar ham bor. Qur’oni Karim arab tilida yozilgan bo'lib, Yusuf va Yaqub alayhissalom ismlari ('Iysa), عيسى (Yuusuf), يوسف (Ya'quub) يعقوب tarzida berilgan. O'zbek tili lug'at

tarkibida arabiy o‘zlashma so‘zlar ham mavjud, ushbu payg‘ambarlar ismini tahlil qiladigan bo‘lsak, arab tilidagi varianti ham ancha o‘zgacha ekaniga guvoh bo‘lamiz. Masalan, Iso alayhissalom ismida “ayn” arabcha harfidan foydalanilgan va undan keyingi undosh tovush esa “y” harfi belgisida kelgan. Ta‘kidlab o‘tganimizdek, arab tilida o harfi yoki belgisi yo‘q bo‘lganligi sabab Iso emas Iysa talaffuz qilinishi kerak edi. O‘zbek tili oltoy tillar oilasiga kirganligi sababli tovushlarda o‘zgarish yuz bergan. Ya‘qub alayhissalom ismida ham xuddi shu kabi Yoqib deya talaffuz qilinadigan bo‘lgan. Ingliz tilida Joseph, Jesus, Jacob tarzida berilishiga sabab shuki, birinchidan ingliz tili hind-yevropa oilasining german tillar guruhiga kiradi, talaffuz jihatlari ancha farq qiladi. Ikkinchidan, Yusuf va Yoqub alayhissalom ismlaridagi “y” harfi ularda ham mavjud. Ammo ingliz tilida “y” harfi unlilar qatoriga kiradi va ba‘zi qoidalariga ko‘ra ishlatilayotganda “y” tovushini beradi. Chetdan kirib kelgan so‘zlarda odatda “y” harfi o‘rniga “j” harfidan foydalanishadi.

Badiiy asarda nomlar tarjimasi bilan shug‘ullangan Y.Po‘latov shunday yozadi: “Ba‘zan tarjimada badiiy asarlardagi obrazlarning nomlariga nisbatan shunchalik yengil-yelpi qaraladiki, natijada asar qahramonining nomi hech qanday qonun-qoidaga asoslanilmagani holda, e’tiborsizlik bilan bir necha xilda beriladi. Amerika yozuvchisi Teodor Drayzerning “Oltin vahimasi” nomli novellasining qahramoni – sudya Blauning nomi o‘zbek tilida Blan tarzida buzib berilgan bo‘lsa, xuddi shu kitobning keyingi sahifasida Blau tarzida to‘g‘ri yozilgan” (IO., 1987).

Ayni ma’noda “Alkimyogar” asarida keltirilgan antroponimlar tarjima va tahriri yuzasidan olib borgan kuzatishlarimiz shuni tasdiqlaydiki, asarda keltirilgan turli millat va mintaqaga xos ismlarni o‘zbek tiliga tarjima qilishda mutarjim va muharrir Ahmad Otaboy funksional muvofiqlikka asoslangan, hatto Fotima, Maliksiddiq, Iso, Yusuf kabi ismlarning berilishida tahrirning mantiqiy asoslari:

- ayniyat qonuni – mantiqiy fikrlashning birinchi tayinligi, aynanligining asosi, bayonning aqlga muvofiqligi;
- yetarli asos qonuni – fikrni birin-ketin ma'lum tartibda izchil bog'lab kelish mezonlariga asoslangan. Tabiiyki, bu xildagi ilmiy yondashuvlarga tayanish asarning badiiyligini oshiradi, mutarjimning teran tafakkur olamini kitobxonga namoyon qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kopirayting (copywriting – ing.) So'zma-so'z tarjimada uning ma'nosi «matn yozish» ni anglatadi. Kopirayting deganda, odatda, reklama materiallari yoki matnlarini biznes uchun tayyorlash tushuniladi. Demak, kopirayterlar – tijorat matnlarini yaratuvchilardir. Kopirayterlar bilbordlar, broshyuralar, kataloglar, qo'shiq so'zlari, jurnal va gazeta reklamalari, savdo xatlari va boshqa to'g'ridan-to'g'ri pochta, televideniye yoki radio reklamalari uchun skriptlar, shiorlar, veb-sayt va ijtimoiy media postlari va boshqa marketing kommunikatsiyalarini yaratishda yordam beradi
2. Saidov H. Otaboyev A. Qadr. – T.: “Ma'naviyat”, 2009. – 160 b.
3. И. Тошалиев; Адабий тахрирнинг мантиқий асослари. ўқув қўлланма. – Тошкент-1999. Б-164.
4. Mahmud Sa'diy. Tahrir san'ati.//O'zbekiston va adabiyoti va san'ati gazetasi. 2009-yil, №31

5. Anarbayev O. R. Inglizcha gazeta matnlarini o'zbek tiliga tarjima qilish usullari va muammolari. – Tafakkur ziyosi. – 2023. – №1.- B. 166-169.
6. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/ilhom-ahror-chor-darvesh-va-alkimyogar/>
7. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/ilhom-ahror-chor-darvesh-va-alkimyogar/>
8. <https://adliya.uz/inner-page/ozbek-ismlarining-izohli-imlo-lug>
9. Пўлатов Ю. Бадий асарда номлар таржимаси. – Тошкент: “Фан”, 1987. – Б. 15.